

**GAZ HOLATDAN SUYUQ HOLATGA O'TISH VA GAZLARNI SUYULTIRISH
USULLARI MAVZUSINI O'RGANISHDA O'QUVCHILARDA EVRISTIK VA
KREATIVLIK TAMOYILLARINI SHAKILLANTIRISH YO'LLARI.**

Rahmanov Valijon Turdaliyevich

Guliston davlat universiteti Axborot texnologiyalari fakulteti

Fizika kafedra o'qituvchisi, Guliston shahri.

valijonrahmanov4@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7883323>

Annotatsiya. Maqolada kreativ pedagogikaning ijtimoiy fanlar tizimi va ta'lim amaliyotidagi o'rni va ahamiyati, shuningdek, uzluksiz ta'lim jarayonida shaxsni o'qitishning ijodiy yo'nalishini amalga oshirishning pedagogik shartlari to'g'risida fikrlar yuritiladi, ushbu maqolada gazlarni suyultirish metodlari, ularni oson tushunish usullari berilgan, hamda gazlarni suyultirishning ahamiyatini o'rganish va darsni muammoli savollar bilan boshlash natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: Kreativlik, kreativlikni rivojlantirishga to'sqinlik qiluvchi omillar, ijodiy salohiyat, o'qituvchining kreativ salohiyati, kreativ salohiyatning tarkibiy asoslari va tamoyillari, o'qituvchining kreativ salohiyatini belgilovchi mezonlar.

**WAYS TO SHAPE THE PRINCIPLES OF HEURISTICS AND CREATIVITY IN
READERS IN THE STUDY OF THE TOPIC OF TRANSITION FROM A GASEOUS
STATE TO A LIQUID STATE AND METHODS OF LIQUEFACTION OF GASES.**

Abstract. The article will focus on the role and significance of creative pedagogy in the system of Social Sciences and educational practice, as well as on the pedagogical conditions for the implementation of the creative direction of teaching a person in the process of continuing education, this article will give methods of liquefaction of gases, methods of their easy understanding, as well as the results of.

Keywords: creativity, factors that prevent the development of creativity, creative potential, creative potential of the teacher, structural foundations and principles of creative potential, criteria that determine the creative potential of the teacher.

**ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ У УЧАЩИХСЯ ПРИНЦИПОВ ЭВРИСТИКИ И
КРЕАТИВНОСТИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ ПЕРЕХОДА ГАЗА ИЗ СОСТОЯНИЯ
ЖИДКОСТИ И МЕТОДОВ СЖИЖЕНИЯ ГАЗОВ.**

Аннотация. В статье рассматриваются роль и значение креативной педагогики в системе общественных наук и образовательной практике, а также педагогические условия реализации творческой направленности обучения личности в процессе непрерывного образования, в данной статье даны методы разбавления газов, способы их легкого понимания, а также даны результаты изучения значения разбавления газов и начала урока с проблемных вопросов.

Ключевые слова: креативность, факторы, препятствующие развитию креативности, творческий потенциал, творческий потенциал учителя, структурные основы и принципы творческого потенциала, критерии, определяющие творческий потенциал учителя.

Kirish

Hozirgi zamon ta'limining bosh va asosiy vazifasi – o'quvchining intellektual darajasini, yaratuvchanligini, ijodkorligini, izlanuvchanligini takomillashtirish orqali yangi bilimlarni olish, yaratishga, ruhlantirishga qaratilmog'i kerak.

“**Creato**”- lotincha so'z bo'lib, yaratuvchanlik, ijodkorlik degan ma'noni bildiradi.

“**Creato**”–so'zi ma'nosi, ijodiy fikr, texnik loyiha, ijodkorlikka moyillik, o'quv – biluv jarayonida mas'uliyat, yaratuvchanlik

Kreativ pedagogika-ijodkorlik va yaratuvchanlik metodlarini yaratishni o'rganish tushuniladi.

“**Creato**” – so'zi ma'nosi, ijodiy fikr, texnik loyiha, ijodkorlikka moyillik, o'quv – biluv jarayonida mas'uliyat, yaratuvchanlik, kreativ pedagogika. An'anaviy ta'lim asosan ilgaritdan mavjud bo'lgan didaktikaga asoslangan, ya'ni o'quv jarayoniga ilgaritdan fanga ma'lum bo'lgan bilimlarni o'qitish, o'rgatish, yetkazish bilan xarakterlanadi. O'qituvchi ilgaritdan ma'lum bo'lgan reproduktiv faoliyatni olib boradi. Bu esa asosan o'quvchining ta'lim mazmunini yodlab olishi, qayta takrorlab borishi bilan cheklanadi. Ya'ni ta'lim ilgaritdan ma'lum bo'lgan predmet “avval hunar o'rgat, keyin shogird o'z hoxishiga ko'ra nima qilsa qilaversin” yo'sinida ish tutish rasm bo'lgan.

Bunday holda bilim kontsepsiyasi to'rt bosqichda amalga oshiriladi:

1. Bilim bilan tanishish, ma'lum axborotni tushunib olish, voqealarni bir – birdan ajrata olish;
2. Bilimdan nusxa olish, olgan bilimlarini takrorlash;
3. Bilim, ko'nikma, olgan malakalarini amaliy faoliyatda qo'llay olish;
4. Bilim – transformatsiya, olgan bilimlarini keyingi yangi bilimlarni, yangi vazifalarni bajarishda qo'llay olish (ya'ni ijodiy foydalana olish darajasi)dir.

Agar umumiy ta'lim maktablari birinchi, ikkinchi darajadagi bilimlarni o'rgatsa, oliy ta'lim uchinchi, oliy ta'limdan keyingi ta'lim to'rtinchi darajadagi, ya'ni ilmiy izlanish, magistratura, doktoranturalarda bilim berishni davom ettiriladi.

Ijodkorlik asosida ish yuritishda faqatgina ob'ektning o'zi bilan cheklanmay, ya'ni sub'ekt (bola)ning ijodkorligi, moyilligi, extiyojiga qarab, ish yuritilsa, ijobiy natijalar beradi (ijodkorlikka bolalikdan o'rgatish mumkin va zarur).

Umuman ulug' kashfiyot namoyondalari fikrlash algoritmini yaxshi o'zlashtirganlar, chuqur, atroflicha bilimga ega bo'lganlar. Ular asosan evristik metod va usullarni yaratganlar, shular asosida ijodkorlik namunalarini namoyon qilganlar.

“**Creato**” lotincha so'z bo'lib, yaratuvchanlik, ijodkorlik degan ma'noni bildiradi.

Ijodkorlik va yaratuvchanlik metodlarini yaratishni, o'rganishni kreativ pedagogika deyiladi [1], [2], [3].

Agar ta'lim jarayoni o'quvchi faolligiga asoslangan muammoli, dasturlangan loyihalar asosida jadallashtirilgan holda kechsa, u holda kreativ yo'nalishga ega, o'quvchilarning faolligi tufayli u yangilik, ijodkorlik sari yetaklaydi [4], [5], [6].

“**Evristika**”–grekcha so'z bo'lib, “heurist” so'zi “izlayman”, “topaman”, “ochdim” ma'nolarini beradi.

O'quvchilarning mustaqil, faol, ijodiy faoliyatini tashkil etishda evristik metodlar asosidagi ta'lim alohida o'rin tutadi. “Umuman evristik ta'lim juda uzoq antik zamonlardan beri qo'llanib kelinadi. Birinchi bora ta'lim jarayonida qo'llanilganda – evristik suhbatlar yo'naltirilgan, ketma

– ket berilgan savollarga javob jarayonida shakllangan, savollarga javob berishda javoblar o‘quvchi tomonidan muammolar yechimiga qatnashish jarayonida rivojlantirilgan.

Pedagogikada o‘quvchi fikrini rivojlantiruvchi, maqsadli, sermahsul ishlanmalar asosida qo‘llanilgan [7], [8], [9].

Mavzuga doir qiziqarli va o‘ylantiradigan savollar bilan mavzuni ochish, o‘quvchilarda shu mavzuga oid bilimlarni o‘zlashtirishga qiziqish uyg‘otadi va mana shu mavzuga doir yanada ko‘plab ma‘lumotlarni izlashga, to‘plashga topishga undaydi. Bu esa ularda yangi g‘oyalar paydo bo‘lishiga sabab bo‘ladi. Shuningdek ushbu mavzu yuzasidan yangiliklar qilishga xohish uyg‘otadi. Bu mavzuni esa “Gazlarni suyuqlikka aylantirishimizning biz uchun nima foydasi bor?”, “Gazlarni qanday qilib suyuqlikka aylantiramiz?” kabi savollar bilan boshlashimiz yuqori natijalar berishiga ishonamiz. Shuning uchun mavzuni quyidagicha bayon qilishimiz maqsadga muvofiq bo‘ladi [10], [11], [12].

Gazlarni suyultirish hayotda katta ahamiyat kasb etadi. Boisi ba‘zi bir gazlarni suyultirish, ularni haroratini juda past holatga tushirish demakdir. Buning esa ko‘plab foydali tomonlari bor. Masalan bir qancha moddalar oz miqdordagi yorug‘lik yoki issiqlik ta‘sirida tez reaksiyaga kirishish xususiyatiga, ya‘ni portlash xossasiga egadirlar. Bu kabi moddalarni xavfsiz holatda saqlash maqsadida biz suyultirilgan gazlardan foydalanishimiz mumkin. Yoki tibbiyotda suyultirilgan gazlar organlarni sof holatda saqlash maqsadida ishlatiladi. Boshqa ko‘pgina sohalarda ham suyuq gazlardan keng foydalaniladi.

Gazlarni suyultirish jarayonini o‘rganar ekanmiz, avvalo kritik nuqta nima ekanligi haqida va Van-Der-Vaals tenglamalari to‘g‘risida tushunchaga ega bo‘lishimiz lozim.

Birinchi bo‘lib gazni (amiakni) siqish yo‘li bilan suyuqlikka aylantirgan olim Van Marum (XVIII asr oxiri) edi. Van Marumdan so‘ng gazlarni siqish yo‘li bilan suyuq holatga o‘tkazish borasida ko‘p urinishlar bo‘ldi. Lekin uzoq vaqt nima uchun ba‘zi gazlarni siqqanda suyulish yuz berishi, boshqalarida bu holat yuz bermasligi noaniqligicha qolaverdi [4]. Shundan so‘ng siqilganda suyuqlikka aylanmaydigan gazlarga doimiy gazlar deb qaraladigan bo‘ldi, toki kritik nuqta kashf etilmagunga qadar.

1822-yilda dastlab Kanyar-de-la-Tur tomonidan kritik temperatura haqida bir qancha hodisalar kashf etilgan edi [1].

Ingliz fizigi Tomas Endryus 1861-1869 yillarda temperatura bilan bog‘liq tajribalar o‘tkazadi. Shu tadqiqotlari natijasida Endryus kritik temperatura tushunchasini fanga kiritadi [4].

Aynan mana shu kritik temperatura Van-Der-Vaals tenglamasi orqali hisoblab topiladi va bundan qaysi moddani qanday temperaturada suyuqlikka aylantirish mumkin ekanligini aniqlay olamiz.

1873-yilda Gollandiyalik olim Van-Der-Vaals, izojarayonlarda ideal gazning klayperon tenglamasi: $PV=RT$ real gazlar uchun noo‘rin ekanligini ta‘kidlaydi. Chunki biz ideal gazlarda molekularlar aro o‘zaro ta‘sir kuchi yo‘q, faqat molekularlar itarish xususiyatiga ega deb tasavvur qilgan edik. Endilikda real gazlarni o‘rganar ekanmiz, molekularlar aro o‘zaro ta‘sir kuchlarini inobatga olishimiz kerak. Ushbu jarayonni iloji boricha real deb o‘rganishga harakat qilsakda, bu ham aslida nisbiy o‘rganilgan. Sababi real gazlardagi jarayonlar o‘ta murakkab tarzda namoyon bo‘ladi.

Hisob-kitoblar va tajribalar natijasida Van-Der-Vaals real gazlar uchun quyidagi holat tenglamasini yaratadi:

$$\left(P + \frac{a}{V^2}\right)(V-b) = RT$$

Shu tenglama yordamida izoterma grafigi hosil bo'ladi, ammo laboratoriya chizmasi va shu tenglama orqali hisoblab chizilgan grafiklar, albatta, real sharoitdagi molekular harakatini to'liq o'rgana olmaganimiz tufayli bir-biridan farq qilishini ko'rishimiz mumkin: (1-rasm).

1-rasm. Real gazlar holatining Van-Der-Vaals izotermalari.

Bunda K -kritik nuqta va T_K -kritik temperaturadir.

Kritik temperatura bu – fazaviy o'tish jarayonining, gaz bilan suyuqlik o'rtasida chegara farqi yo'qolgan nuqtadagi temperaturasi hisoblanadi.

Real gazlar holatining Van-Der-Vaals tenglamasi shuni ko'rsatadiki, har qanday gazni suyuq holatga o'tkazish mumkin, biroq buning uchun gazni dastlab kritik temperaturasini aniqlash kerak.

Endryus karbonat angidridning izotermalari turli temperaturalarda o'rganish natijasida kritik temperatura tushunchasini fanga kiritgan edi. U tajribalaridan shunday xulosaga keladi: gazning temperaturasi kritik temperaturadan pastda bo'lgan holdagina, gazni siqish yo'li bilan suyuqlikka aylantirish mumkin. Agar gazning harorati kritik temperaturadan yuqori bo'lsa, bosimni har qancha oshirganda ham, gazni suyuqlikka aylantirib bo'lmaydi. Demak, T_K kritik temperaturadan yuqori temperaturalarda modda faqat gassimon holatdagi mavjud bo'la olar ekan.

Masalan, karbonat angidrid gazini xona temperaturasida suyultirish mumkin, boisi uning kritik temperaturasi 31.1°C hisoblanadi. Lekin shunday gazlar ham bor: azot, kislorod va shu kabilarni ko'raylik. Xona haroratida ularga har qancha katta bosim berib ham suyuqlikka aylantira olmaymiz. Chunki ularning kritik temperaturasi xona temperaturasidan ancha past. Misol uchun azotning kritik temperaturasi 126.1 Kelvinga teng. Demak bu moddani shu temperaturadan pastroq muhitga o'tkazishimiz, ya'ni sovutishimiz lozim bo'ladi.

Keling biz ko'p eshitgan gazlarimiz: azot, kislorod, vodorod va geliyning bir atmosfera bosimi ostidagi qaynash va suyulish haroratlarini ko'rib o'taylik [5,6].

63.14-77.32 K-suyuq azot

54,36-90.12 K-suyuq kislorod

14.04-20.39 K-suyuq vodorod

0.7-4.21 K-suyuq geliy (He^4 suyuq geliy bug'larini haydash yo'li bilan erishiladigan eng past temperature 0.7 K hisoblanadi.).

Quyidagi jadval yoramida esa, ba'zi moddalarning kritik nuqtadagi temperaturalari va shu nuqtadagi bosimlari haqida bilib olishimiz mumkin.

1-jadval.

Moddalar	Kritik temperatura, $T_K^{\circ C}$	Kritik bosim, P_K -atmosfera bosimida
Suv, H ₂ O	374	217
Xlor, Cl ₂	144	76
Ammiak, NH ₃	132	112
Karbonat angidrid, CO ₂	31	73
Kripton, Kr	-62.5	54
Kislorod, O ₂	-118.8	50
Argon, Ar	-132.4	48
Azot, N ₂	-147	33.5
Neon, Ne	-228	26
Vodorod, H ₂	-240	12.85
Geliy, He	-267.9	2.2

Gazlarni suyultirishning turlicha usullari mavjud bo'lib, bu borada olimlar juda ko'plab tajribalar o'tkazishgan. Suyuqlik intensiv bug'lanayotganda uning ichki energiyasi bug'lanishga (bug'lanish issiqligiga) sarf bo'lib suyuqlik soviydi; Pikte suyuqlikning bu xossasidan gazlarni suyultirishda foydalandi. Pikte suyuq oltingugurt angidridini intensiv bug'latib, uning temperaturasini pasaytirdi. Suyuq oltingugurt angidrid bug'lanayotgan idishga joylashtirilgan zmeyevik orqali katta bosim ostidagi karbonat angidrid o'tkazilgan. Bu holda karbonat angidrid suyulgan. Keyin suyuq karbonat angidrid ichidan siqilgan kislorod bilan to'ldirilgan nay o'tkazilgan boshqa idishda bug'lantirilgan. Karbonat angidrid intensiv bug'lanishi natijasida uning temperaturasi $-130^{\circ C}$ holatigacha, ya'ni kislorodning kritik nuqtadagi temperaturasidan pastroq temperaturagacha tushadi. Bu sharoitda esa, endi kislorodni kuchli ravishda siqish bilan suyultirish mumkin [2].

1884-yilda Vorobdevskiy bilan Olshevskiy vodorodni 190 atmosfera bosimigacha siqib va shuning bilan bir vaqtning o'zida uni qaynayotgan kislorod yordamida sovitib suyuq holatga keltirganlar. O'tgan asrning oxirlarida esa Dyuar va Linde gazlarni sovitish uchun Joul-Tomson effektidan foydalanishni tavsiya qilganlar [2].

Gazning kengayishi hisobiga sovidan iborat bo'lgan effektga Joul-Tomson musbat effekti deb ataladi.

Dyuar-Linde metodini faqat uy temperaturasi sharoitida Joul-Tomson musbat effektini beruvchi gazlarga bevosita tatbiq etish mumkin.

Uy temperaturasi sharoitida Joul-Tomson manfiy effekti beradigan gazlarni dastavval inversiya nuqtasidan pastroqqacha sovitish kerak. Masalan, bosimi 100 atmosfera bosimidan 1 atmosfera bosimigacha kamayganda vodorodda Joul-Tomson musbat effektini vujudga keltirish uchun uni dastavval $-80^{\circ C}$ haroratgacha sovitish kerak. Bosimning huddi o'sha intervali uchun geliyning inversiya nuqtasi $-258^{\circ C}$. Shu ko'rsatilgan temperaturadan past temperaturagacha

sovitilgandan so'ng (vodorod suyuq havo yordamida sovitiladi, geliy esa suyuq vodorod yordamida sovitiladi), bu gazlar Dyuar-Linde metodi bo'yicha suyultirilishi mumkin [5], [6].

Xulosa

Gazlarni bir qancha metodlar bilan suyultirishimiz mumkin. Ammo eng asosiysi bu gazning kritik nuqtasi haqida to'liq, umumiy ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak bo'ladi. Har qanday gazlarni suyultirish usulida ham, avvalo, uni shu nuqtasidan passtroq haroratgacha sovitishimiz lozim ekan. Tabiiy gazni suyultirish faqat kritik haroratdan pastroq sovitilganda mumkin. Aks holda, gaz juda yuqori bosimlarda ham suyuqlikka aylantirilmaydi. Tabiiy gazni kritik haroratga teng ($T=T_{kt}$) haroratda suyultirish uchun uning bosimi kritikga teng yoki undan katta bo'lishi kerak, ya'ni $P > P_{kt}$.

REFERENCES

1. Kikoin A.K, Kikoin I.K. Molekulyar fizika. T.: "O'qituvchi". -1978.(387-388.).
2. Frish S.E, Timoreva A.V. Umumiy fizika kursi 1-TOM. T.: "O'qituvchi". -1965.(270-283.-b).
3. Sivuxin D.V. Umumiy fizika. T.: "O'qituvchi". -1978.(394-399.-b).
4. Abdullayev R, Xamidjonov I.X, Qoraboyeva M. Molekulyar fizika. T.: "O'qituvchi". -2005.(88.-b).
5. Savelov I.V. Umumiy fizika kursi 1-TOM. T.: "O'qituvchi". -1973.(342-343.-b).
6. Rahmanov V.T Umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quv jarayonining samaradorligini oshirishda fizika fanining namoyish tajribalarni zamonaviy qurilmalar yordamida o'qitish - Scientific Bulletin of NamSU-Nauchnyy vestnik NamGU-NamDU ilmiy axborotnomasi-2022-yil_4-son 725 p.
7. Rahmanov V.T Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fizik namoyish tajribalari, uning vazifalari va tizimi - Scientific Bulletin of NamSU - Nauchniy vestnik - NamDU Ilmiy Axborotnomasi - 2022_1-son 699 p.
8. Toshtemirov, D., Muminov, B., & Saidov, J. (2020). Fundamentals of compilation of electronic tasks for students to test and strengthen their knowledge of database. International Journal of Scientific and Technology Research, 9(4), 3226-3228.
9. Toshtemirov, D. E., Saidov, J. D., & Mamatqulov, S. X. (2019). TECHNOLOGY OF CREATING MODERN ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES. Bulletin of Gulistan State University, 2019(1), 67-71.
10. Jasur Doniyor, O. G., Saidov, L., Allayorov, S. P., OMBORINI, S. X. I. M. L., & BAHOLASH, Y. B. Y. K. K. MEZONLARI//Scientific progress. 2021. № 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ma-lumotlar-omborini-yarati-sh-bo-yicha-kasbiy-kompetentligini-baholash-mezonlari> (дата обращения: 02.06. 2022).
11. Baxtiyor Baxriddinovich Ergashev, Jasur Doniyor Ogli Saidov, & Sait Xalilovich Islikov (2021). BO'LAJAK INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI O'QITUVCHILARI KASBIY KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISH VOSITALARI VA METODLARI. Academic research in educational sciences, 2 (2), 1139-1146. doi: 10.24411/2181-1385-2021-00312
12. Saidov, J. D., Qudratov, A. N., Islikov, S. X., Normatova, M. N., & Monasipova, R. F. (2023). Problems of Competency Approach in Developing Students' Creativity Qualities for

- Creating a Database. Journal of Higher Education Theory & Practice, 23(1).
13. Doniyor o'g'li, S. J. (2023). O 'ZBEKISTONDA TA'LIM TIZIMIDA BO 'LAJAK MUTAXASSISLARINING MA'LUMOTLAR BAZASI BO 'YICHA BILIMLARINI SHAKILLANTRISH. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(3), 72-77.
 14. Саидов Жасур Дониёр Ўғли (2022). КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ОБУЧЕНИИ РАБОТЕ С БАЗАМИ ДАННЫХ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. Проблемы современного образования, (6), 253-265.
 15. Doniyor o'g'li, S. J. (2022). PROBLEMS AND SOLUTIONS TO INCREASE THE EFFICIENCY OF DATABASE TEACHING. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 10(2).
 16. O'G'Li, S. J. D. (2022). TA'LIM OLUVCHILARNING MA'LUMOTLAR BAZASI FANIGA BO 'LGAN QIZIQISHLARINI KOMPETENSIYALIY YONDASHUVLAR ASOSIDA OSHIRISH MUAMMOLARI. Science and innovation, 1(B3), 89-93.
 17. Jasur Doniyor O'G'Li Saidov, Saydullo Payzievich Allayorov, & Said Xalilovich Islikov (2021). MA'LUMOTLAR OMBORINI YARATISH BO'YICHA KASBIY KOMPETENTLIGINI BAHOLASH MEZONLARI. Scientific progress, 2 (1), 1804-1807.